

Estrategia para la preparación metodológica de los alumnos ayudantes

Autores: MsC. Roberto Caballero Puente, Universidad de Camaguey, teléfono: 32284754, roberto.caballero@reduc.edu.cu.

Dr. C. Zita Elayme Navarro Leyva, Universidad de Camaguey, teléfono: 51937133, elayme.navarro@reduc.edu.cu.

Dr. C. Melva Rivero Rivero, Universidad de Camaguey, melva.rivero@reduc.edu.cu.

Simposio 4 La resiliencia docente.

RESUMEN

Las insuficiencias detectadas en el desarrollo del movimiento de alumnos ayudantes en la formación de los profesionales de las carreras universitarias, muestran la necesidad de elaborar una estrategia para la preparación metodológica de estos en la universidad de Camagüey "Ignacio Agramonte Loynaz". Se emplearon métodos teóricos y métodos empíricos fundamentalmente la observación en el seguimiento a las actividades metodológicas desarrolladas por estos estudiantes y la entrevista a tutores. Como resultados se obtuvo una estrategia que fue evaluada en talleres de socialización. Se constató la necesidad, actualidad y utilidad de la estrategia para un adecuado trabajo con los alumnos ayudantes.

PALABRAS CLAVES: alumnos ayudantes; estrategia; preparación metodológica.